

**TEXNOLOGIYA FANI MASHG‘ULOTLARIDA O‘QUVCHILAR
FAOLLIGINI OSHIRISHDA TA’LIMNING TASHKILY SHAKLLARINI
TANLASHNING UMUMIY MASALALAR**

Davronova Mohichehra Baxtiyorovna

Buxoro viloyat Vobkent tuman

10-umumiy o'rta ta'lim maktabi texnologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada texnologiya fanida darslarni faol tashkil qilish uchun o‘quvchilar faolligini oshirish zarur hisoblanadi. Texnologiya fanida o‘quvchilarni darsda faolligi shu fanni tushintirish mohiyatiga bog‘liq, maqolada shular haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: nazariy ta’lim, mashq qilish, aralash dars, instruktiv dars, nazorat-tekshirish darsi, individual.

Zamonaviy fan va texnika taraqqiyoti umumta’lim maktablarida texnologiya fanini o‘qitishga yangicha yondashuvni, o‘quvchilarning bu fandan o‘zlashtirishi lozim bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarining mazmuni va darajasiga yuqori talablarni qo‘ymoqda. Bugungi kunga kelib, o‘quv axborotlari hajmining haddan tashqari ko‘payib ketganligi o‘quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularni “o‘qish va o‘rganishga o‘rgatish”ni talab qilmoqda. Jadallik bilan o‘zgarib va rivojlanib borayotgan axborotlashgan jamiyatda faoliyat ko‘rsatish va yashash o‘quvchilardan nafaqat shunchaki tayyor bilimlarni o‘zlashtirishni, balki turfa ko‘rinishdagi ma’lumotlarni mustaqil izlab topish va qayta ishlashni hamda ulardan turli hayotiy vaziyatlarda samarali foydalanishni taqozo etmoqda. Shuningdek, oxirgi paytlarda maktabda texnologiya fani bo‘yicha o‘quvchilar o‘zlashtirishi nisbatan past bo‘lib kelmoqda. Bu qaysidir ma’noda texnologiya fani

mazmunining bir muncha nazariy, ilmiy, mantiqiy va amaliy tuzilishga ega ekanligi, texnologiya fani mazmunining hayotiy masalalarga kamroq bogʻlangan holda oʻqitilishi hamda texnologiya fanini oʻqitish metodikasining takomillashmagani bilan ham izohlash mumkin. Shulardan kelib chiqib, texnologiya fanini oʻqitishga ham zamonaviy talablar qoʻyilmoqda va uni kompetentsiyaviy yondashuv asosida qayta koʻrib chiqishni taqozo etmoqda. Texnologiya fani mashgʻulotlarida oʻquv ishini toʻgʻri tashkil qilish, oʻquvchilarning davlat taʼlim standartlarida koʻzda tutilgan oʻquv materiallarini tizimli oʻrganish va puxta oʻzlashtirishi hamda milliy yaratuvchanlik gʻoyalariga asoslangan jamiyatimizning ongli quruvchilarini tarbiyalashga sharoit yaratadi. Texnologiya fani darslarida oʻquvchilarning oʻquv va ishlab chiqarish faoliyati turli tashkiliy shakllarda kechadi.

Texnologiya fani mashgʻulotlarida tashkiliy shakl deganda oʻquv ishlab chiqarish faoliyati uchun oʻquvchilar kichik guruhlarini tashkil etish yoʻllari, bu faoliyatga rahbarlik qilish shakllari, shuningdek oʻquv mashgʻulotlarining texnologik tuzilishi tushuniladi. Texnologiya fani mashgʻulotlari jarayoni taʼlimning turli shakllar bilan taʼminlanadi. Taʼlimning asosiy shakli dars hisoblanadi. Bu texnologiya fanidagi oʻquv ishini tashkil etishning nazariy va ishlab chiqarish taʼlimidagi asosiy shaklidir. [2], Texnologiya fani darsi oʻquvchilarning barcha guruhlarini bir xil sharoitda yagona didaktik vazifaning bajarilishini taʼminlaydigan tashkiliy shaklidir. Texnologiya fanining u yoki bu shaklini tanlashda oʻquvchilarni kasbiy bilim, koʻnikma va malakalar bilan qurollantirish jarayonida ularning mutloq maqsadi va yaqin vazifalari, mazmun hamda metodlari, shuningdek, moddiy sharoitini belgilaydigan asosiy omillarining u yoki bu shakliga bogʻliq. Oʻquvchilar faoliyati va taʼlimoti jarayonini,

shuningdek amaliy tayyorgarlikning metodlari va didaktik vositalarini to‘g‘ri tanlash quyidagilarni ta‘minlaydi: [3],

buyumlar tayyorlashdagi texnologik jarayonlarning oqilona ko‘rinishini tanlashni asoslash uchun nazariy bilimlardan maqsadga muvofiq foydalanish yoki ishlarni bajarish izchilligi;

o‘quvchilarga pedagog tomonidan texnologik jarayonning alohida amaliy usullarini bajarishni, u yoki bu yo‘nalish uchun harakterli bo‘lgan nazorat- o‘lchov asboblari va moslamalarini qo‘llash yo‘llarini, shuningdek zamonaviy ishlab chiqarish mutuxassislari tajribasini har tomonlama namoyish qilish, kasblarni o‘quv dasturlari va rejalariga muvofiq

ravishda tizimli va izchillik bilan o‘rganish;

o‘quvchilarning ishlab chiqarish ta‘limiga tezroq qo‘shilishi;

o‘quv ishining turli tashkiliy shakllarida o‘quvchilarning pedagog tomonidan berilgan uy vazifalarini mustaqil holda bajarishlari muhimdir.

Nazariy ta‘limda o‘quv ma‘ruzalari, tushuntirish, seminarlar, laboratoriya mashg‘ulotlari, praktikumlardan foydalaniladi. Ishlab chiqarish ta‘limida esa muayyan sharoitlarda o‘quv ishining kichik guruh ta‘limiga yaqin bo‘lgan shakli qo‘llaniladi. Texnologiya fani o‘qituvchisi o‘quv ishini tashkil etishda ko‘rsatilgan shakllarning har biridan foydalanishi, zarur bo‘lganda ularni uyg‘unlashtirishi (o‘zaro moslashtirishi yoki birga qo‘shib olib borishi) mumkin. Bunda o‘quv dasturlarining bajarilishi o‘quvchilarni ishlab chiqarishdagi mustaqil ishga tayyorgarligini oshirishni, ular tomonidan yangi texnika, texnologik jarayonlar va mehnatni tashkil etishni o‘rganishini ta‘minlaydi. Pedagogning ta‘limni bu bosqichdagi o‘quv tarbiyaviy vazifalari, o‘quv materialining mazmunidan kelib chiqib, ishlab chiqarish harakterini hisobga olgan holda guruh ishlab chiqarish ta‘limini tashkil etishning eng oqilona shakllarini belgilaydi. Hususan dars,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

yoppasiga (frontal), guruh shaklida o‘quvchilar o‘quv materialini bir vaqtda bir xil ishlarni bajargan holda o‘rganadilar. Bu shakl o‘qitish uchun juda qulay sharoit yaratadi va shuning uchun undan birinchi navbatda foydalanish zarur. Texnologiya fanidagi ishlab chiqarish ta’limi dastlabki paytlarda maktab o‘quv amaliyotxonalarida amalga oshiriladi. O‘quv amaliyotxonalarida o‘quvchilar tomonidan bajariladigan ish turlariga qarab mashg‘ulotlarning quyidagi xillarini ko‘rib o‘tish mumkin: mashq darslari, o‘quv - ishlab chiqarish, buyumlarini mustaqil tayyorlash darslari, aralash darslar, instruktiv va nazorat-tekshirish darslari.

Foydalanilgan adabiyotlar:

K.D.Davlatov “Mehnat va kasb ta’limi, kasb tanlash, mehnat tarbiyasi nazariyasi va uslubiyoti” Toshkent, Mehnat 1994 yil.

D.A.Txorjevskiy. «Mehnat ta’lim metodikasi» Toshkent, O‘qituvchi 1987 yil.

J.Ramziyev. «Umumtexnika predmetlari o‘qitish va mehnat ta’limi metodikasi» Toshkent 1982 yil.

Karimov I. Mehnat ta’limi darslarida o‘qitishning interfaol metodlaridan foydalanish. T.: RTM, 2009.

Muslimov N.A. va b. Mehnat ta’limi o‘qitish metodikasi va kasb tanlashga yo‘llash: Darslik T., 2014.

Pedagogik atamalar ro‘yxati. // Tuz. R.X.Djuraev va b. T.: Fan, 2008.